

Akteursspezifische Befähiger und Barrieren in Digitalisierungsprozessen ambulanter Pflegeorganisationen

© Die Autoren 2025
DOI: 10.5281/zenodo.15277733

Roland Schöttler¹ , Manuel Schlifski¹

Abstract

Hintergrund: Die ambulante Pflege steht angesichts des steigenden Pflegebedarfs und eines anhaltenden Fachkräftemangels vor erheblichen Herausforderungen. Digitale Assistenzsysteme bieten potenzielle Lösungen, werden jedoch bislang kaum genutzt. Das Projekt AIDA untersucht, warum trotz vorhandener Potenziale und Akzeptanz bislang keine breite Implementierung erfolgt ist. Im Fokus steht die Analyse akteurspezifischer Befähiger und Barrieren aus Sicht von pflegebedürftigen Personen, Pflegekräften und Pflegeorganisationen.

Methode: Im Rahmen einer explorativen Einzelfallstudie wurden qualitative Interviews, Fokusgruppen und Beobachtungen durchgeführt. Der partizipative Forschungsansatz ermöglichte es, die Perspektiven der beteiligten Akteure umfassend einzubeziehen. Die erhobenen Daten wurden mit qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei induktiv zentrale Kategorien identifiziert wurden.

Ergebnisse: Fünf übergreifende Kategorien wurden als entscheidend für die digitale Transformation in der ambulanten Pflege identifiziert: Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen, Readiness, Partizipation sowie Ziele und Erwartungen. Während pflegebedürftige Personen teils neugierig, teils besorgt auf die Technik reagieren, zeigen Pflegekräfte ambivalente Haltungen zwischen Offenheit und Überforderung. Pflegeorganisationen stehen vor strukturellen und strategischen Herausforderungen, insbesondere durch Ressourcenengpässe und mangelnde Prozessintegration.

Schlussfolgerung: Die erfolgreiche Implementierung digitaler Assistenzsysteme hängt stark von einem integrativen und partizipativen Vorgehen ab, das technische, personelle und organisationale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Der Aufbau digitaler Kompetenzen, transparente Kommunikation und strategische Zielsetzung sind essenziell, um Barrieren zu überwinden und Potenziale zu realisieren. Die Erkenntnisse fließen in die Entwicklung eines Rahmenmodells zur Gestaltung digitaler Transformationsprozesse in der ambulanten Pflege ein.

Background: Outpatient care is facing major challenges due to increasing demand and a persistent shortage of skilled professionals. Although digital assistive technologies offer promising solutions, they are not widely implemented. The AIDA project investigates why this is the case, despite demonstrated functionality and acceptance. The focus lies on identifying actor-specific enablers and barriers from the perspectives of care recipients, care staff, and care organizations.

Method: An exploratory case study was conducted using qualitative interviews, focus groups, and participatory observations. A participatory research design ensured the integration of diverse stakeholder perspectives. The data were analyzed using qualitative analysis methods with inductive development of key categories.

Results: Five overarching categories emerged as critical for successful digital transformation in outpatient care: resources, skills and competencies, readiness, participation, and goals and expectations. While care recipients expressed curiosity as well as concern about technical complexity and stigmatization, care staff showed a mix of openness and apprehension. Care organizations, in turn, were challenged by limited resources, strategic uncertainty, and a lack of integration into existing processes.

Conclusion: The effective implementation of digital assistive technologies requires an integrative, participatory approach that addresses technical, personal, and organizational dimensions alike. Building digital competencies, ensuring clear communication, and defining strategic objectives are essential to overcoming barriers and realizing potential. The findings contribute to the development of a framework model for shaping digital transformation processes in home care settings.

Keywords: digital transformation · home care · assistive technology · implementation barriers · organizational change · care innovation · participatory approaches · healthcare technology adoption

¹ Protestant University of Applied Sciences Bochum

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	2
2 Methode	4
3 Ergebnisse	5
4 Diskussion.....	17
5 Limitationen und Ausblick.....	22
Literaturverzeichnis	23

1 Einleitung

Obwohl die Digitalisierung ambulanter Pflegeorganisationen seit geraumer Zeit intensiv diskutiert wird, sind umfassende Digitalisierungsstrategien bislang nicht vollständig umgesetzt. Dies erstaunt angesichts des kontinuierlich steigenden Pflegebedarfs (Statistisches Bundesamt 2024) des gesetzlich verankerten Vorrangs der ambulanten pflegerischen Versorgung (§ 3 Abs. 1 SGB XI) sowie des weit verbreiteten Wunsches Pflegebedürftiger, in der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben („ageing in place“) (Mestheneos 2011; Pfabigan 2021). Zugleich stellt der anhaltende Fachkräftemangel eine erhebliche Hürde für den notwendigen Kapazitätsausbau in der häuslichen Versorgung dar (Hüther & Kochskämper 2018) sodass dringender Handlungsbedarf besteht, um den steigenden Anforderungen adäquat begegnen zu können zu begegnen.

Gegenwärtig ist ein flächendeckender Einsatz z. B. von digitalen sensorischen Assistenzsystemen nicht zu beobachten (Zöllick u. a. 2020). Und

dies, obwohl Indikatoren wie progredient sinkende Kosten, steigende Technikakzeptanz und vermutete Potenziale der Technik geeignet erscheinen dem Pflegenotstand und der anwachsenden pflegebedürftigen Bevölkerung zu begegnen (Statistisches Bundesamt 2020a, 2020b; Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 2013a; 2013b; Eggert, Sulmann & Teubner 2018; Paulicke u. a. 2018; Rothgang u. a. 2016; Schmucker 2020; Schwinger, Klauber & Tsiasioti 2020). Somit besteht eine Diskrepanz zwischen dem bestehenden Potenzial an digitalen Assistenzsystemen zur Entlastung bzw. Unterstützung der ambulanten Pflege und der unzureichenden Nutzung eben dieser Systeme.

Dieser Widerspruch ist bemerkenswert: Warum wird das vorhandene Lösungspotenzial digitaler Assistenzsysteme in Zeiten des sogenannten „Pflegenotstands“ nicht genutzt? In der bisherigen Forschung lassen sich eindeutige Belege finden, dass sowohl die notwendige Funktionalität als auch die Akzeptanz für eine solche Technologie unter Pflegebedürftigen und Pflegekräften gegeben ist (Hahnel u. a. 2020; Zöllick u. a. 2020). Mittlerweile gibt es für erste Systeme eine Regelfinanzierung über das Pflegehilfsmittelverzeichnis und die Kosten selbst sind auf eine Höhe gesunken, die eine wirtschaftliche Nutzung durch Pflegedienste in Reichweite erscheinen lässt.¹ Wenn also die offenkundigen Faktoren Funktion, Potenzial, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit keine grundsätzlichen Hindernisse darstellen, so liegt der Schluss nahe, dass die Barrieren für eine Nutzung digitaler Assistenzsysteme in ambulanten Pflegeorganisationen viel-

¹ <https://vivai.care/fuer-fachkraefte/>

fältiger und komplexer – mitunter auch interdependenter oder verborgener – sein müssen, als es auf den ersten Blick erscheint.

Ausgehend von dieser These begann im Jahr 2021 das Forschungsprojekt „Akteurszentrierte Integration digitaler Assistenzsysteme“ (Projekt AIDA, FKZ: 13FH509KX9, Laufzeit 2021-2025) an der Ev. Hochschule Bochum in Kooperation mit einem diakonischen Träger im nördlichen Ruhrgebiet. In diesem Projekt wird der Prozess der Implementierung und Nutzung eines digitalen, sensor-basierten Assistenzsystems in bis zu 20 Wohneinheiten begleitet, deren Bewohner:innen durch den ambulanten Pflegedienst des Praxispartners betreut werden. Das System ist durch das Erkennen von Abweichungen in ADL-Routinen („Activities of Daily Living“) in der Lage, verschiedene Szenarien zu identifizieren und zu melden, darunter die Erkennung potenzieller Notfälle, verringerte Aktivität und verändertes Nutzungsverhalten bestimmter Geräte wie Kaffeemaschine und Mikrowelle.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, akteursspezifische Befähiger und Barrieren zu identifizieren, zu reflektieren und langfristig zu einem Rahmenmodell für die erfolgreiche Gestaltung von Digitalisierungsprozessen in ambulanten Pflegeorganisationen zu verdichten. Zu diesem Zweck werden alle zentralen Akteursgruppen im Kontext ambulanter Pflege mit ihren jeweiligen Perspektiven einbezogen und partizipativ an der Problemdefinition, Lösungsfindung, Erprobung und Bewertung beteiligt (Richter 2017). Dazu gehören die Pflegebedürftigen mit ihren Angehörigen, die Pflegekräfte und die Pflegeorganisation mit ihren Entscheidungsstrukturen und Abläufen.

Das Projekt gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauenden Phasen. Zunächst wurden in der Pre-Implementierung die Ausgangssituation, der Wissensstand und die Bedürfnisse von Pflegekräften, pflegebedürftigen Menschen und Angehörigen erhoben sowie sozial-ethische Aspekte geprüft. In der anschließenden Konzeptentwicklung wurden ein Implementierungs- und ein Qualifizierungskonzept sowie die technische Installation der Assistenzsysteme geplant. Während der Implementierung und Erprobung wurden die Systeme in Pflegehaushalten eingeführt, individuell angepasst und ihre Anwendung im Pflegealltag erprobt. Parallel zu diesen Phasen erfolgte die Identifikation von Barrieren und Befähigern, um Potenziale und Herausforderungen aus der Perspektive aller Beteiligten zu analysieren.

In der ersten Phase des Forschungsprojektes ging es dabei zunächst um die Identifikation akteurspezifischer Barrieren und Befähiger im Digitalisierungsprozess. Zunächst sollte während eines ersten Forschungszyklus mit einem ausgewählten System und teilnehmenden Haushalten das Feld kartiert werden, indem die Befähiger und Barrieren für die Nutzung digitaler Assistenzsysteme für die unterschiedlichen Akteursgruppen gefunden und zu Hauptkategorien verdichtet wurden. Im vorliegenden Beitrag sollen diese Hauptkategorien festgehalten werden sowie ihre Rolle für den weiteren Forschungsprozess und das zukünftig noch zu entwickelnde Rahmenmodell erläutert werden.

2 Methode

Design

Um die Komplexität und vermutete Interdependenz der akteurspezifischen Befähiger und Barrieren in der Implementierung und Nutzung von Assistenzsystemen erfassen zu können, wurde eine explorative Einzelfallstudie als Prozessforschung basierend auf qualitativen Forschungsansätzen konzipiert. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, komplexe soziale Prozesse und deren spezifischen Kontext detailliert zu untersuchen. Das Design zeichnet sich durch einen Fokus auf die Rekonstruktion und Interpretation von Narrativen, die Einbindung multipler Perspektiven der Akteure sowie die Priorisierung von Genauigkeit und Tiefe aus (Dyer Jr. & Wilkens 1991). Diese Methode eignet sich besonders für komplexe Themen, bei denen die Sichtweisen und Interaktionen der Beteiligten zentral sind (Langley 1999). Damit ist sie besonders für die vorliegende Fragestellung geeignet, die ein tiefes Verständnis von Kontexten und Dynamiken erfordert. Die Verbindung mit systemtheoretischen und sozialkonstruktivistischen Theorieansätzen (Weick 1995; Luhmann 2011) erlaubt es zudem, die Organisation als eigenständigen Akteur neben Pflegebedürftigen und Pflegekräften zu betrachten. Ein wesentliches Merkmal des Forschungsdesigns war zudem ein partizipativer Ansatz (Richter 2017), der den teilnehmenden Akteuren im Verlauf des Projektes die Möglichkeit gab, die Nutzung des Assistenzsystems mitzugestalten.

Setting

Mit Blick auf die angesprochene Befürwortung eines Verbleibes von Menschen mit Pflegebedarf in der eigenen Häuslichkeit (Mestheneos 2011;

Pfabigan 2021), liegt das Setting der Forschung im Arbeitsfeld der ambulanten Pflegedienste des Praxispartners unter dessen Patient:innen für eine Teilnahme am Forschungsprojekt geworben wurde. Voraussetzung für die Teilnahme war zunächst eine grundsätzliche Bereitschaft, Systemkomponenten des digitalen Assistenzsystems in der eigenen Wohnung installieren zu lassen. Darüber hinaus wurde vor dem Hintergrund eines ethischen Clearings die Eignung als teilnehmende Person definiert (u. a. die Sprachfähigkeit, autonome Entscheidungsfähigkeit und kognitive Leistungsfähigkeit). Diese Fähigkeiten sind zum einen relevant, damit die entsprechende Person einschätzen kann, welche Funktionen die Technologie umfasst und was Gegenstand der Forschung ist. Zum anderen, um an der Forschung in Form von Interviews und Beobachtungen teilnehmen zu können. Eine wichtige Voraussetzung ist darüber hinaus, dass die Person allein lebt. Auf der einen Seite gestaltet sich dadurch ein Szenario, in dem eine Person über geringe soziale Ressourcen verfügt, sodass Effekte der alltagsbezogenen Unterstützung durch Technik deutlich werden. Auf der anderen Seite wird die Zuverlässigkeit von sensorgestützten Daten wenig beeinträchtigt, indem kaum Verfälschung von z. B. Bewegungsdaten durch die Aktivität Dritter vorliegt. Im Laufe des Projektes konnten zehn Patient:innen in das Projekt einbezogen werden. Die Altersspanne liegt zwischen 60 und 90 Jahren. In den dargestellten Forschungszyklen (siehe *Datenerhebung*) waren zunächst zwei Patient:innen in die Techniknutzung involviert (siehe *Ergebnisse*).

Datenerhebung

Das Projekt AIDA verfolgt einen iterativen Forschungsprozess. So werden in wiederkehrenden

Zyklen Interventionen in der Pflegepraxis implementiert und die Nutzung der Technik anschließend reflektiert (Richter 2017). Der erste Forschungszyklus 0 (F0) umfasste die sogenannte Pre-Implementierung und diente der Vorbereitung und Evaluation des Praxisfeldes ohne praktische Techniknutzung.² Daran schlossen die Forschungszyklen 1 (F1) und Forschungszyklus 2 (F2) an, die die Nutzung des Systems in der Praxis fokussieren. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Zyklen F0 und F1, während derer insgesamt acht Interviews, zwei Fokusgruppen und ein Workshop sowie vier teilnehmende Beobachtungen mit Pflegebedürftigen, Pflegekräften und Leitungskräften über einen Zeitraum von Mitte 2022 bis Mitte 2023 durchgeführt wurden. Parallel wurden Protokolle und Notizen aus verschiedenen weiteren Projektaktivitäten (z. B. Workshop mit Mitarbeitenden, Projekttreffen der Steuerungsgruppe sowie Projektkommunikation) einbezogen. Die Interviews und Fokusgruppen wurden auditiv aufgezeichnet und anschließend transkribiert.

Datenauswertung

Die Auswertung dieser qualitativen Daten orientierte sich an der Definition der qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz & Rädiker (2022). So wurden die qualitativen Daten im Rahmen einer induktiven Kategorienbildung systematisch und methodisch kontrolliert ausgewertet. Schwerpunkt der Auswertung lag somit auf der Beschreibung der neuen Phänomene, die sich aus den qualitativen Daten herauskristallisierten sowie der entsprechenden Generierung neuer Kategorien, womit sich die Auswertungsstrategie

bzw. der Identifikationsprozess von Codesegmenten am „Akt des Generierens einer Kategorie“ (Kuckartz & Rädiker 2022, S. 67) orientiert (ebd.).

3 Ergebnisse

Akteursperspektive Pflegebedürftige

Die Akteursgruppe der Pflegebedürftigen ist im Projekt von zentraler Bedeutung, da diese ihre Wohnung und ihre Pflegesituation als Interventionsumgebung für ein digitales Assistenzsystem zur Verfügung stellen. Die Nutzung der sensorgestützten Technik stellt somit eine Intervention in den Häuslichkeiten der pflegebedürftigen älteren Menschen dar. Es war deshalb relevant, die pflegebedürftigen Personen im Rahmen der einzelnen Forschungszyklen als Expert:innen ihrer eigenen Lebenswelt anzuerkennen.

In den Forschungszyklen F0 und F1 waren zunächst lediglich zwei pflegebedürftige Personen (n=2) bzw. deren Ein-Personen-Haushalte in die Implementierung und Nutzung der Technik involviert, was auf die Beschränkung von umfassenden Kontaktaufnahmen zu einer größeren Zahl älterer Pflegebedürftiger im Zuge der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Neben Aussagen der pflegebedürftigen Personen wurden auch Beobachtungsprotokolle, die während der Installation der Systeme erstellt wurden, in die Analyse einbezogen.

² Die praktische Nutzung des Assistenzsystems erfolgte in den anschließenden Forschungszyklen F1 und F2.

Offenheit und Vorbehalte gegenüber der Nutzung digitaler Technik

Eine wichtige Beobachtung sowohl im Sinne eines Befähigers als auch einer Barriere ist, dass es einerseits eine Offenheit für die Nutzung eines entsprechenden Systems gibt, andererseits aber auch Vorbehalte erkennbar sind. Hintergrund dieser Schlussfolgerung ist, dass sich einerseits erfreut und interessiert gegenüber Technik geäußert wurde (F1-II-PB2:71), während zugleich Sorge vor einer Überfrachtung mit diversen technischen Einzelheiten erkennbar wurde (FZ1-B1-PB2:5).

Bei keiner der beiden Personen lag eine umfangreiche Vorerfahrung in Bezug auf die Nutzung von digitalen Assistenzsystemen im ambulanten Pflegekontext vor. Es bestand demnach Unklarheit über das Design der technischen Komponenten sowie über die mit diesen Komponenten und dem System als Ganzen verknüpften Funktionen (IFZ1-B1-PB1:4).

Strukturelle ressourcentechnische Barrieren für pflegebedürftige Personen

Eine Barriere, die sich für eine der beiden pflegebedürftigen Personen herauskristallisierte war die Herausforderung, eine stabile Internetverbindung herzustellen. Das System in F1 – sowie auch später im Projektverlauf in F2 – ist auf eine funktionierende Internetverbindung angewiesen, um die digitalen Daten zu verknüpfen und auszuwerten sowie remote zur Verfügung zu stellen. Wenn nun kein W-Lan vorliegt und der Mobilnetzeempfang durch einen ungünstigen Netzausbau vor Ort und/oder eine ungünstige Gebäudestruktur beeinträchtigt ist, stellt dies

eine Barriere, eventuell sogar einen Verhinderungsgrund, in Bezug auf die Installation und Nutzung eines solchen Systems dar. In einem der Haushalte lagen tatsächlich solche Einschränkungen vor (FZ1-B1-PB2:6). Eine andere potenzielle Barriere stellt darüber hinaus die Sorge dar, dass mit der Applikation von Sensoren sowie der dazugehörigen Zentraleinheit und dem Tablet der Stromverbrauch erhöht wird:

„Nö, hm, nö, eigentlich nicht. Wo ich Bedenken hab: Da leuchten mir zu viele Lichter auf. Dass die Stromrechnung nicht [unv.] höher wird. Wir waren gestern mal eben im Keller, aber [mein Kind] konnte das ohne Taschenlampe wohl auch nicht sehen. [Er/sie] hat gesagt: beide Geräte / [Er/sie] hat ja oben auch immer was laufen. WLAN oder so. Beide [unv.] den Stromverbrauch anzeigen, die ständen still. Das kann ja nicht sein. Wenn irgendwas angeschlossen, dann bewegt sich das Rädchen zwar langsam, aber es bewegt sich, ne.“ (FZ1-II-PB2:85)

Spannungsfeld zwischen Stigmatisierung und Sicherheit

Eine frühe Erkenntnis im Projekt stellte die Vermeidung von Stigmatisierung dar. So begleitete das Projekt in allen Forschungszyklen sowie in vielen Auseinandersetzungen mit den Bedarfen der Akteure die Fragestellung, ob das verwendete System oder einzelne Komponenten einen Beitrag dazu leisten, die Pflege- bzw. Hilfsbedürftigkeit gegenüber Dritten offensichtlicher zu machen. PB2 impliziert, dass dies unangenehm wäre:

„Nö, wenn es neutraler ist, ist schon / muss nicht sein. Beim weißen Gerät fragt keiner: Was ist das? Aber wenn jetzt, sag ich mal, der rote Knopf ist, ne. Also, würde jedem auffallen.“ (FZ1-II-PB2:109)

Weitere Bedenken, die PB2 angesprochen hat, beziehen sich auf die Sicherheit von digitalen Daten. Zwar wurde nicht direkt eine Unsicherheit in Bezug auf das verwendete digitale Assistenzsystem geäußert, allerdings zumindest eine Zurückhaltung in Bezug auf die Teilung und den Zugriff Dritter auf sensible Daten, wie beispielsweise im Kontext Finanzen und Banken:

„Ja. Ich glaub, ich hätte Bedenken, aber, muss sagen, bei mir ist das nur für allgemeine Unterhaltung. Da ist nichts Wichtiges. Ich würde zum Beispiel nie irgendwie mit der Bank eine Verbindung aufnehmen übers Handy oder / Ne, das wird noch persönlich gemacht.“ (F1-II-PB2:61)

Auf die Frage nach den Erwartungen, die an das System gestellt werden, deuteten sich wenig konkrete Vorstellungen von Seiten der pflegebedürftigen älteren Personen an. Lediglich einzelne Hinweise auf den Aspekt der Sicherheit bzw. die Möglichkeit, zügig Hilfe zu erhalten, falls ein Notfall eintreten sollte, wurden genannt:

„Bisschen Sicherheit. Ich weiß nicht, ne.“ (FZ1-II-PB1:161)

„Ja, ne. Aber, eigentlich, dass ich jemanden rufen kann, ne. In dem Fall [mein Kind], ja. (FZ1-II-PB2:83)

Fazit zur Perspektive pflegebedürftiger Personen

Alles in allem zeigten sich Befähiger, die sich auf die Haltung der Personen sowie die Gegebenheiten vor Ort beziehen. So gibt es Neugierde und Offenheit von Seiten der pflegebedürftigen Personen. Darüber hinaus waren die Termine zur Installation sowie die Interviews von Interesse, Gelassenheit und mutmaßlich sogar Vorfreude auf das Projekt geprägt. Gleichzeitig sind auch

kritische Anmerkungen artikuliert und potenzielle Barrieren für die Implementierung von Technik offensichtlich geworden. Diese beziehen sich beispielsweise auf den Verbrauch von Strom, den Bedarf einer stabilen Internetverbindung oder die Vermeidung von Stigmata.

Akteursperspektive Pflegekräfte

Zu Beginn des Projektes waren zunächst die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes eingebunden, in der die ersten Patient:innen zur Teilnahme bereit waren. Nach und nach wurden weitere Mitarbeitende des Praxispartners im Bereich der ambulanten Dienste einbezogen und es wurden persönliche Befragungen, Fokusgruppeninterviews sowie teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. In der (Pre-)Implementierung war es von Interesse, Einstellungen, Haltungen und Erwartungen der Pflegekräfte zur Digitalisierung allgemein sowie zur Einführung digitaler Technologien in der ambulanten Pflege zu ermitteln, aber auch ihre Vorerfahrungen im Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln und Prozessen zu erfassen. In den Erhebungen und Beobachtungen konnten verschiedene Hinweise auf Befähiger wie Barrieren herausgearbeitet werden, die im Folgenden zusammengefasst werden.

Einstellung und Haltung zur Digitalisierung

Positiv erwies sich, dass die befragten Pflegekräfte überwiegend eine offene Haltung gegenüber allgemein gesellschaftlichen, wie beruflichen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung zeigten. Dies äußerte sich z. B. in der Anerkennung, dass der digitale Fortschritt in verschiedenen Bereichen sinnvoll und wichtig sei und zudem nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Von den Pflegekräften werden verschiedene im Alltag verwendete digitale Geräte als

nützlich erachtet (u. a. Smartphone, Freisprechanlage). Auch im beruflichen Kontext werden verschiedene Technologien als sinnvoll angesehen z. B. die digitale Arbeits- und Zeiterfassung, digitale Pflegedokumentation oder Sturzsensoren. Digitalisierung sei ein wichtiges Thema, das aber auch eine adressatengerechte Aufklärung erfordere. Zudem wird eine zuverlässige Funktionsweise digitaler Geräte von Pflegekräften als bedeutsam erachtet.

„In jedem Fall. Ich sag mal, mittlerweile dreht sich ja so ziemlich alles um das Digitale und [unv.] wegzudenken ist es eigentlich auch nicht mehr. Es erleichtert vieles. Na, ich sag mal so, dadurch sind die Tätigkeiten schon schneller abzuhandeln, als wenn man das alles analog verschriftlicht, also von daher von der Digitalisierung, ja. Das ist ein ziemlich großer Schritt und auch ein guter Schritt [unv.] für“ (FZ1-II-PK3:6)

„Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Es nimmt ja immer mehr zu, dass es verschiedene Sachen gibt und Aufklärung ist aber da auch wichtig. (...) Aber ich finde, das ist 'ne wichtige Sache.“ (FZ1-II-PK4:10)

Die befragten Pflegekräfte zeigten zudem eine Offenheit gegenüber Digitalisierung. Digitalisierung werde als fortschreitender Prozess angesehen, vor dem sich Menschen nicht verschließen können. Neben allgemeiner Offenheit, Interesse und Freude an Digitalisierung sowie privater Nutzung digitaler Technologien wurde zudem hervorgehoben, dass grundsätzlich Lernbereitschaft bestehe.

„(...)Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Wir können uns davor gar nicht verschließen. Das ist schon eine Sache, die unweigerlich auf uns zukommt und dann in der wir auch ja schon leben. Ich glaube auch ohne Digitalisierung können wir

gar nicht mehr. Das ist ja ein fortschreitender Prozess, sich dem zu verschließen wäre Quatsch. Ich bin ja auch offen dafür. Es ist ja nicht so [...] ich bin ja [der/die] letzte, [der/die] sagt: „Oh um Gottes Willen, Digitalisierung geht gar nicht!““ (FZ1-II-PK1:18)

Von den Pflegekräften werden allerdings auch Bedenken formuliert, die mit Digitalisierungsprozessen einhergehen können. So habe sich bereits gezeigt, dass digitale Systeme versagen können. Digitale Informations- und Dokumentationssysteme seien mit dem Nachteil behaftet, dass bei Ausfall der Hard- und/oder Software kein Zugang zu den Informationen bestehe. Hier wird der Wunsch geäußert, dass es einen „Plan B“ geben müsse, um weiter handlungsfähig zu sein.

„(...) also die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, wenn man wirklich auf dieses ganze Digitale angewiesen ist, und ein System versagt immer in irgendeiner Form, finde ich, dann ist das Problem schon ziemlich groß. Also ich sag mal, wir haben zeitweise schon mal, dass hier und da die MDAs nicht funktionieren, und dann bricht hier halt einfach wirklich Panik aus. Weil es fehlen Daten, auf die man überhaupt nicht zugreifen kann, ich sag mal, seine [Patienten/Patientinnen], die Touren, das kann man sich noch irgendwie so aus der Hüfte schneiden, aber wenn's dann zu irgendwelchen Medikamentengaben oder Insulingaben geht, wo ich einfach nicht im System reinkommen und sehen kann: So, was muss ich jetzt spritzen? Oder was kriegt [er/sie] jetzt an Medikamente? Was muss ich stellen? Das ist so, wo ich denk, auf der einen Seite ist das positiv, das ist aber auch wieder der negative Teil, weil alles einmal versagen kann, (...)“ (FZ1-II-PK3:70)

Es bestehe zudem die Gefahr, dass sich Pflegekräfte mehr auf das technische System verlassen

könnten als auf ihre eigene Berufserfahrung, Krankenbeobachtung oder ihr professionelles Wissen. Dies könnte dazu führen, dass Pflegekräfte weniger gewissenhaft und weniger aufmerksam arbeiteten und damit die Patientensicherheit gefährdeten.

„(...) Aber wenn ich mich wirklich dann nur auf das Digitale verlasse, habe ich das, also wäre meine Angst, dass ich nicht mehr so mit diesem Rundumblick arbeite, sondern mich einfach nur auf die Technik verlasse: die macht das schon!“ (FZ1-I1-PK3:26)

Erfahrungen zur Einführung von digitaler Technologie im Berufsalltag

Die Pflegekräfte berichteten über Erfahrungen, die sie bei der Einführung digitaler Technologien im Pflegedienst bereits gemacht haben. Dabei werden verschiedene Aspekte herausgestellt, die als Befähiger oder Barriere bewertet werden können.

Die Einführung digitaler Technologien und Arbeitsweisen stellt die ambulante Pflege vor verschiedene Herausforderungen. Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels und hoher Krankenstände bestehen z. T. erhebliche Schwierigkeiten, dass alle Mitarbeitenden an gemeinsamen Schulungsterminen teilnehmen können. Es fehle oftmals an zeitlichen Kapazitäten für Fortbildungen, da zunächst die Versorgung der Patienten:innen gesichert werden müsse. Neben formalen Schulungsangeboten werden Mitarbeitende auch durch Vorgesetzte oder Kollegen:innen eingewiesen; in der selbständigen Anwendung komme dem „learning by doing“ Bedeutung zu.

„(...)Und die Leute, die dann da sind, müssen darin geschult werden, aber wie soll das funktionieren, wenn die Leute, die dann eigentlich geschult werden müssten, Dienst [am/an der Patienten/Patientin] tun?(...)“ (FZ1-I1-PK1:18)

„(...) Nein, gar nicht, also man ist eigentlich von Pflegedienst [unv.] und [Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen] eingewiesen worden und ja klar, wenn man Fragen hatte, hatte man auch die ersten Wochen immer noch 'ne Schonfrist, wenn man das alles nicht so mit den MDA umgesetzt hat, wie es so die Regel ist. Ne, aber eigentlich war das so learning by doing.“ (FZ1-I1-PK3:46)

Die Umstellung auf digitale Prozesse gehe zudem mit einem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand einher, der unter den aktuellen Rahmenbedingungen, und bei bereits hohem Zeitaufwand z. B. für die Dokumentation, schwer zu bewältigen sei. Die Digitalisierung sei in der Umstellungsphase sehr aufwändig, weil Pflegekräfte aufgrund von Personalausfällen die Zeit für die Teilnahme an Schulungen fehle und somit die Umstellung verzögert werde. (FZ1-I1-PK1:18)

Zu Beginn der Einführung und selbständigen Nutzung neuer digitaler Technologien und Anwendungen zeigten sich verschiedene Anfangsschwierigkeiten, bis sich neue Arbeitsroutinen gebildet hatten.

„Ja, ich sag mal, man hat eigentlich ziemlich schnell verstanden, wie der Umgang sein soll. Also, das war jetzt kein ziemlich kompliziertes System, eigentlich eher, was mein Problem war, dann hat man vergessen, 'ne Zeit anzuklicken, oder man hat vergessen, die Zeit zu stoppen und war eigentlich schon [beim/bei der nächsten Patienten/Patientin]. Also das waren so diese Anfangsschwierigkeiten, aber der Umgang selber, ich denke mal, das

ist vieles selbsterklärend auch, selbst für mein Alter, ich hab's verstanden, ne.“ (FZ1-II-PK3:54)

Die Einführung von digitalen Technologien stelle zudem für Mitarbeitende, die wenig Vorkenntnisse haben sowie ältere Mitarbeitende eine besondere Herausforderung dar. Älteren Pflegekräften falle die Umstellung schwer, weil sie in einer papierbasierten und analogen Arbeitswelt sozialisiert wurden.

„(...)Auch das muss man sagen, es ist 'ne wahnsinnige Umstellung, gerade so für uns, als, ich sag jetzt mal älteres Personal, die eigentlich mit Stift und Zettel aufgewachsen sind. Für die jüngere Generation ist das, ja alles so easy peasy, sag ich jetzt mal. Für die Älteren stellt das schon auch 'ne Herausforderung dar, aber ich denke, ja, wenn man sich einmal so 'n bisschen da reingearbeitet hat, erleichtert es enorm, also das kann ich jetzt schon, ja, eigentlich jetzt schon erkennen, dass das wirklich vorteilhaft ist.“ (FZ1-II-PK3:30)

Für ältere Mitarbeitende entstehen zudem Doppelbelastungen im Lern- und Aneignungsprozess, wenn sie sich die Vorgehensweisen und Arbeitsschritte zusätzlich notieren wollen oder müssen. Das Arbeiten mit neuen digitalen Technologien zu erlernen falle (älteren) Pflegekräften z. T. schwer. Es bestehe Zwang und Druck für (ältere) Pflegekräfte, das digitale Arbeiten zu lernen und es bedarf zusätzlicher Maßnahmen, um das Gelernte einzuüben und zu behalten. Gleichzeitig zeigt sich eine positive Einstellung und Offenheit, denn es werde eine Zeitersparnis erhofft, wenn die Einarbeitung gelungen sei.

„Ich glaube, dass wir dadurch vieles vereinfachen können, wenn das so funktioniert wie man sich das so vorstellt. Weil ich hab ja jetzt noch gar keine, sagen wir mal wenig Handhabe damit. Vieles ist, machen wir ja im Moment noch ja doppelt. Also

wir machen es auf der einen Seite geben wir viele Daten in unseren Computer ein, müssen aber trotzdem, also wenn ich das auf meine Arbeit beziehe, das tue ich, weil zumeist nutze ich es auch nur da, weil Zuhause hab ich vielleicht noch mein Handy und ich bin da eigentlich schon eher so Verweigerer noch.“ (FZ1-II-PK1:5)

„(...)Aber ich werde jetzt mehr da in diese Position hinein gedrückt, ich muss es ja auch lernen und ich merke aber, es wäre einfacher, wenn ich nicht immer noch zusätzlich alles noch aufschreiben müsste.“ (FZ1-II-PK1:6)

Aber auch die Befragten, die insgesamt gut mit neuen Technologien zurechtkommen, berichteten, dass es immer Zeit und verschiedener Anpassungen bedarf, bis neue (digitale) Prozesse eingeführt und etabliert sind. Für gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung zwischen Jüngeren und Älteren wird Offenheit signalisiert.

„Ja, also eher so in punkto mit [Kollegen/Kolleginnen], die mit der Technik nicht vertraut sind. Für die war das natürlich sehr schwer. Und ansonsten, man musste mit dem Programm natürlich erst gucken und das war so ein hin und her mit der EDV. Bis dann die Programme so funktionieren. Und es ist manchmal immer noch 'ne Kleinigkeit, die da abgeändert wird, bis es dann im Endeffekt gepasst hat oder später passt, ja.“ (FZ1-II-PK4:50).

Jüngere Befragte nehmen z. T. auch Ablehnung gegenüber digitalen Neuerungen bei älteren Kollegen:innen wahr. Dies werde als schwierig erlebt.

„Ich bin fast [der/die] einzige jüngste hier bin ist das schon echt schwierig. Ich hab ja auch Leute, die immer sagen: „Boah, ne. Damit will ich nicht arbeiten. Ist genauso wie auch in der Digitalisierung der Pflegeplanung alles Drum und Dran. Ne,

Das möchte ich nicht und äh das ist alles so gut wie es ist.“ Sowas muss man sich echt oft anhören und deshalb ist es mit der älteren Generation oft echt schwierig.“ (FZ1-II-PK2:13)

Digitalisierungsprozesse werden von Pflegekräften auch als störend empfunden und es wird die Sorge geäußert, dass Vieles wegfallt, was es früher noch gab. Auch weitere Zusatzgeräte werden als zusätzliche Belastung erlebt. Es besteht der Wunsch, dass alle digitalen Prozesse idealerweise über ein Endgerät verfügbar und bearbeitbar sind. Mehrere Geräte auf die Tour mitzunehmen, oder gar private Endgeräte dafür einzusetzen, werden abgelehnt (F0, FG1, PKs).

„(...)Ich sag das auch. Ich arbeite da auch gerne mit. Es geht aber auch eine Menge an Vielem verloren. Das muss ich erst noch so [...] so klarkommen. Also manchmal stört mich das schon, dass man alles so digitalisiert. Es wird eben Vieles andere fällt weg, was es früher eben noch gab.“ (FZ1-II-PK)

Pflegekräfte äußerten zudem den Wunsch, dass bei der Einführung von neuen digitalen Geräten eine enge Zusammenarbeit und Austausch unter den Beteiligten erfolge. Diesbezüglich als Pflegekraft gefragt und einbezogen zu werden, wäre wichtig.

„Wo ich dann echt glücklich drüber wäre, wäre, ich mein, sprech jetzt hier nur für mich alleine, aber wenn da halt auch so ‘ne enge Zusammenarbeit ist, ne, dass man auch da irgendwie vielleicht immer irgendwie in Kontakt bleibt und sich austauschen kann. Das wäre so für mich immer ganz wichtig, weil oftmals werden irgendwelche Geräte, sag ich jetzt mal, ob Hausnotruf, angeschafft. Ich weiß stellenweise noch nicht Mals von welchem Anbieter, ich mein, muss ich jetzt vielleicht auch

nicht wissen. Keine Ahnung. Aber ja, dass man einfach in den, ach, Anschaffungen und um, dass man da einfach als Pflegekraft auch ein bisschen mehr mit integriert wird, ne.“ (FZ1-II-PK3:102)

Ob und inwiefern mehr Mitsprachemöglichkeiten bezüglich Entscheidungen zur Digitalisierung im Unternehmen von Pflegekräften gewünscht werden, konnte aus den vorliegenden Daten nicht ermittelt werden. Allerdings wurde berichtet, dass derartige Entscheidungen aktuell von Führungskräften getroffen werden.

„Also, ich kann mich jetzt nicht so an direkt ein Gespräch erinnern, dass wir gefragt wurden. Das ist halt, solche Entscheidungen treffen natürlich die [PDL] von oben.“ (FZ1-II-PK4:54)

Als mögliche Befähiger können die von Pflegekräften erwarteten oder bereits erfahrenen Arbeitserleichterungen und ein Zeitersparnis durch Digitalisierung in Pflegeprozessen angesehen werden. Positiv wurde eine zeit- und ortsunabhängige Einsichtnahme in die digitale Pflegedokumentation erlebt.

„(...) aber ich muss sagen, ich finde das gut, weil dann kann ich viel besser nachschauen, nachlesen. Ich brauche nicht erst zu [dem/der Patienten/Patientin] zu fahren, um die Mappe zu holen, um dann zu lesen, oder ins Büro an den Computer. Jeder hat ja in [seiner/ihrer] Tour [sein/ihr] Telefon und kann sofort reinschauen und gucken, also da muss ich sagen, dass das so umgesetzt wird, finde ich gut.“ (FZ1-II-PK4:34)

Auch die Umstellung von papierbasierten Informationen und Dokumentationen zu digitalen Informationsaustauschsystemen erleichtert die Arbeit, ebenso wie die Möglichkeit, Gesundheitsdaten mit verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen auszutauschen.

„Das erleichtert ja einiges. Erstmal hat man die Wege nicht. Dann ist sofort die Kommunikation ist mit [dem/der Arzt/Ärztin], mit der Krankenkasse alles gegeben, man hat die Daten parat. Es ist in vielen Punkten, das sind ja nicht nur die Medikamente. Das ist, wenn Krankenschein, wenn 'ne Reha ansteht. Alle Daten, dass man das sofort hat, griffparat, und weiterreichen kann. Finde ich sehr, sehr praktisch.“ (FZ1-II-PK4:82)

Zudem werde erwartet, dass es durch Digitalisierung einfacher und übersichtlicher werde, z. B., wenn Informationen ausgetauscht oder weitergegeben werden müssen (FZ1-II-PK4). Die Arbeit mit digitalen Endgeräten könne dazu beitragen, Informationen, die während der Tour gesammelt werden, zu sichern. Neben einer einfachen und schnellen Bedienbarkeit, werden auch Vereinfachungen gewünscht (z. B. Checklisten zum Ankreuzen).

„(...)Da kann ich mich dann also hier in der Station hinsetzen und kann das, was ich im Kopf habe noch mal aufschreiben. Wie einfach wäre es, wenn man das gleich schon [beim/bei der Patienten/Patientin] so umsetzen könnte? Also wenn ich das sofort eingeben könnte in den Computer und halt ganze Pflegeprozesse, vielleicht jetzt auch nicht alles so super gut, aber vielleicht so Stichpunkte einfach mir aufschreiben kann, die ich vielleicht vergesse, wenn ich [...] Ich hab ja 20, 25 [Patienten/Patientinnen] morgens und ich kann mir nicht alles merken.(...)“ (FZ1-II-PK1:8)

„(...)Wie einfach wäre es, einfach in so einem Laptop, zip-zap-zup, dann geb ich alles ein. Auch nur für mich, dass ich so eine Gedankenstütze habe und aber auch vielleicht schon so ein Programm, wo ich wirklich nur was ankreuzen muss.(...)“ (FZ1-II-PK1:8)

Von den Pflegekräften wird in verschiedenen Kontexten zudem die Erwartung geäußert, dass Digitalisierung in der ambulanten Pflege zu einer Zeitersparnis führen könnte (z. T. wurde dies auch bereits in der Nutzung digitaler Technologien erfahren). Da der ambulante Pflegealltag zeitlich stark reglementiert ist, sollte ein digitales Gerät leicht bedienbar sein und schnell Informationen aufnehmen/anzeigen können, da während der Tour keine Zeit für nicht abrechenbare Leistungen bleibe (Zeitmangel).

„(...)Oder das ich einfach nur einen Knopf drücken muss und zack hab ich dann ein Programm, das eröffne ich, dann gebe ich da irgendwelche Sachen ein, wie so ein Multiple-Choice, also ganz einfach, ganz einfach gehalten. Weil wir haben nie Zeit. Wir haben ja noch nicht mal die Zeit großartig neben den, sagen wir mal, neben der Leistung, die bezahlt wird, noch irgendetwas anderes mit einfließen zu lassen.(...)“ (FZ1-II-PK1:8)

Ebenfalls positiv bewertet werde, dass z. B. digitale Blutzuckermessgeräte Zeiteinsparungen ermöglichen.

„Ja ist unterschiedlich, ne? Das jetzt zum Beispiel mit dem digitalen Blutdruck gemessen äh Blutdruck messen, Blutzuckermessung. Dat is ja schon ne Zeitersparnis, manchmal nur das Handy dranhalt und fertig is. Also das schaff ich in zwei Minuten, wenn überhaupt eine Minute, was man vorher halt viel viel länger Zeit für gebraucht hatte, ne? (FZ1-II-PK2:12)

Auch für zukünftig möglicherweise verfügbare asynchrone Informationsmöglichkeiten, wie z. B. Sprachnachrichten, die Telefonate ersetzen, werde erwartet, dass es zu einer Zeitersparnis kommen könnte, da nicht nur die Telefonate

selbst zeitaufwändig sind, sondern auch das Erreichen der Patienten:innen z. T. mehrere Versuche erfordere.

„Das ist natürlich Zeitersparnis auch, ne. Weil ansonsten, wenn ich das telefonisch erledige, bin ich immer direkt in der Rechtfertigung. Warum ich später komm. Das dauert, das dauert, das dauert. Und so ist das nur eine kurze Mitteilung: „Ich verspäte mich etwas.“ Man schickt es ab und gut ist.“ (F0-FG1-PKs-B10:269)

Unterschiedliche Vorerfahrungen und Kompetenzen der älteren und jüngeren Generationen

Die Vorerfahrungen und Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung sind bei den befragten Pflegekräften unterschiedlich und es lassen sich verschiedene Hinweise auf Befähiger und Barrieren aufzeigen. Auffallend, aber nicht überraschend ist, dass Digitalisierung in der Pflegeausbildung oder bei vorherigen Arbeitgebern kaum oder keine Bedeutung hatte. Zwar wurden während der Ausbildung in der Schule z. T. Computer genutzt, ansonsten sei man jedoch nicht weiter auf Digitalisierung im Pflegeberuf vorbereitet worden. Auch bei vorherigen Arbeitgebern habe man zur Digitalisierung noch keine Erfahrungen sammeln können.

„Von meiner Ausbildung her auf jeden Fall Digitalisierung fehlt da auf jeden Fall. Das einzige, was wir da hatten, wo ich mich jetzt daran erinnern kann, sind Computers. Ansonsten war da nix mit Digitalisierung. Das war da noch alles so wie früher.“ (FZ1-II-PK2:13)

„Nein, überhaupt nicht. Ich komme, also bevor ich hier bei der Diakonie angefangen bin, war ich im stationären Bereich und da gab es nichts, gar nichts, was digitalisiert wurde. Es gab noch nicht Mals ‘nen Rechner auf der Station, es wurde halt,

ja, das, gar nicht, habe ich gar keine Erfahrung mit.“ (FZ1-II-PK3:50)

Jüngere Mitarbeitende äußern, dass sie mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt einfacher zu recht kommen. Sie sind mit digitalen Endgeräten aufgewachsen und probieren Technologien unbefangenen aus, ohne Sorge, Fehler zu machen.

„Ja ich bin, ich sag mal in sowas schon ein bisschen ehrgeiziger als die Älteren. Wenn ich was nicht hinkriege: Ich fummel so lange rum bis ich das herausgefunden wie habe wie es funktioniert und ich [...] Ich hab` sehr viel: Ich hab ein Handy, ich hab ein Tablet, ich habe Computer zu Hause, womit ich mich überall befasse. Das, was die ältere Generation nicht macht und ich bin mit sowas – sag ich mal – auch aufgewachsen, was die ältere Generation jetzt halt nicht so wahrgenommen hat.“ (FZ1-II-PK2:6)

Unterschiedliche Vorerfahrungen und Kompetenzen sowie verschiedene Einstellungen zum Lernen zeigten sich zudem in den projekteigenen Schulungen der Pflegekräfte zum Umgang mit Tablet-PCs. Mittels teilnehmender Beobachtung konnten u. a. die Haltung und Einstellung der Mitarbeitenden sowie der Umgang mit neuen Anforderungen erfasst werden. Unterschiedlich ausgeprägte Kompetenzen führten dabei z. T. zu Über- oder Unterforderung (F0-B6-PKs).

Bereitschaft zur Weiterentwicklung digitaler Lösungsansätze

Im Rahmen von Workshops wurden u. a. mit Pflegekräften verschiedene Einsatzszenarien für digitale Assistenzsysteme in der ambulanten Pflege diskutiert. Als Befähiger kann diesbezüg-

lich benannt werden, dass Pflegekräfte überwiegend Offenheit für die verschiedenen Einsatzbereiche des digitalen Assistenzsystems zeigten. Zudem wurden Mehrwerte für die Pflegepraxis schnell erkannt und kritisch-konstruktive Hinweise zu weiteren Entwicklungsbedarfen und -möglichkeiten der digitalen Lösungsansätze für das ambulante Setting gegeben z. B.

- Szenario Aktivitätserkennung: Chance, aus den Daten z. B. Hinweise für Leistungsanpassungen und Beratungen abzuleiten (F1-B2-W1 – PK-Gr.3 & 4);
- Szenario Blutzuckermessung: mögliche Entlastung durch Übertragung von Messdaten (u. a. Vermeidung von Übertragungsfehlern, fehlenden Einträgen) und eine automatisierte Messung; Mehrwerte in Verbindung mit digitalem Assistenzsystem: Messgenauigkeit, Alarm bei Über-/Unterschreiten von Schwellenwerten (F1-B4-W1).

Akteursperspektive Pflegeorganisation

Auch mit Blick auf die Pflegeorganisation konnten spezifische Kategorien von Barrieren und Befähigern identifiziert werden.

Ressourcenknappheit auf Fach- und Führungsebenen

Angesichts vieler Überlastungsphänomene (das Projekt begann zeitgleich mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie) ist es wenig überraschend, dass insbesondere die Bereitstellung von Zeit- und Personalressourcen durch die Pflegeorganisation als besonders kritisch angesehen wurde. Die für die Implementierung eines Assistenzsystems benötigten Ressourcen umfassen einerseits Zeiten für Schulungen und Erfahrungs-

aufbau im Arbeitsalltag auf Seiten der Pflegekräfte, was sich jedoch häufig schwierig gestaltete.

„Wir haben so im Schnitt zwei, drei Leuten, die im Krankenstand sind [...]. Das müssen Sie alles kompensieren. Und Sie haben volle Touren. In der Umsetzung, mit Planung auch nicht einfach. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Um Gottes Willen. So weit bin ich gar nicht, aber es ist halt sehr schwierig.“ (FZ1-II-PK1:18)

Zugleich wurde jedoch auch Managementkapazität benötigt, um Projektleitung und erforderliche Organisationsentwicklung angemessen sicherzustellen. Auch hier zeigte sich an verschiedenen Stellen ein Ressourcenengpass. Anstatt sich mit konzeptionellen und strategischen Aufgaben zu befassen, mussten Führungskräfte vielmehr auch in der Pflege einspringen.

„Im Moment kann ich das noch nicht mal umsetzen, weil dann würde ich ja hier auf meiner Station auch fehlen als [Mitarbeiter/Mitarbeiterin] [...] im Moment überhaupt gar nicht. Also selbst, wenn ich das wollte, wir haben da ein echtes Problem.“ (FZ1-II-PK1:18)

Diese Situation wurde auch dadurch weiter erschwert, dass Führungskräfte neben ihren Routine- und Projektaufgaben auch den Wissenstransfer bezüglich neuer Technologien an ihre Mitarbeitenden übernahmen und als Ansprechpartner fungierten.

„Also es gibt regelmäßig Schulungen für die PDLs und Bereichsleitung wenn es Neuerungen gibt. [...] Und dieses Wissen oder dieses verstandene Wissen wird dann weitertransportiert [...] an die Mitarbeiterschaft. Und letztendlich, die Mitarbeiterschaft, wenn es da Fragen gibt, die kommen auf uns drauf zu.“ (F0-II-S1:50)

Auf Grund dieser begrenzten Managementkapazitäten erscheint es nachvollziehbar, dass Aufgaben des Projektmanagements und der Projektbegleitung möglichst an Dritte abgegeben werden sollten, z. B. an den Technologiepartner. Auch wurde beobachtet, dass Mitarbeitende der Hochschule verschiedentlich einsprangen, um Lücken durch fehlendes Personal zu schließen.

„Also wir brauchen auf jeden Fall Zeit und sattelfeste Begleiter [lacht], die viel Geduld haben mit uns.“ (F0-II-S1:56)

„Aktuell findet sich das [Hochschul-Team] in einer Art Springersystem wieder: Es fehlt Manpower und Projektmanagementverantwortung.“ (F1-B1-PB2:11)

„Digital Readiness“ und „Capacity for Change“ in Strukturen und Prozessen

Die fehlenden Ressourcen auf Managementebene können auch in Verbindung gebracht werden mit einer nicht optimalen Integration technischer Systeme in die Prozesse der Organisation. Eine solche Entwicklung technologiegestützter Prozesse benötigt neben Managementressourcen auch die notwendige Kompetenz in Technologie und Geschäftsprozessentwicklung. Es wurden verschiedentlich Situationen geschildert, wo Technologie das gewünschte oder mögliche Potenzial nicht erzielen konnte, weil Strukturen und Prozesse nicht auf den Technologieeinsatz hin optimiert wurden.

„Wie einfach wäre es, wenn man das gleich schon [beim/bei der Patienten/Patientin] so umsetzen könnte? Also wenn ich das sofort eingeben könnte in den Computer und halt ganze Pflegeprozesse, vielleicht jetzt auch nicht alles so super gut, aber vielleicht so Stichpunkte einfach mir aufschreiben kann, die ich vielleicht vergesse, wenn ich [...] Ich

hab ja 20, 25 [Patienten/Patientinnen] morgens und ich kann mir nicht alles merken.[...] Aber der Prozess bis dahin, bis das dann leicht wird, das wird das stelle ich mir schwierig vor. Ich seh das jetzt so im Umgang mit dieser Einführung dazu, dass wir das in den MDAs haben, diese ganze Dokumentation jetzt über die MDAs haben diese Umstellung von den Dokumentationen als schriftliche Art auf die Dokumentation in den MDAs. Der Prozess bis dahin, der ist schon sehr aufwendig.“ (FZ1-II-PK1:8-18)

Die fehlende Anpassungsfähigkeit existierender Abläufe zur Nutzung neuer Technologien führte gelegentlich schon früher zu Doppelbelastungen, die die mögliche Entlastung des Technikeinsatzes negierten. So war z. B. im Bereich der Dokumentation Doppelarbeiten nötig, um diese einmal analog und ein weiteres Mal digital durchzuführen:

„Wir haben alles ja schon in dieser schriftlichen Form niedergeschrieben. Das jetzt alles nochmal in den Computer übertragen. Das ist halt dieser Prozess, den ich meine. Und das dauert halt alles sehr lange. Normalerweise könnte man jetzt bei den neuen [Patienten/Patientinnen] gleich schon irgendwie, so stelle ich es mir vor, nicht erst wieder anfangen mit dieser ganzen schriftlichen Form für die Dokus, sondern sofort das alles in digitaler Form bringen.“ (FZ1-II-PK1:18)

Es ist zu vermuten, dass diese Vorerfahrungen auch dazu beigetragen haben, dass sich insbesondere unter den Führungskräften die Bereitschaft zur Nutzung der Technologie mit einer spürbaren Skepsis mischte. So wurde z. B. die Finanzierung von Mehrleistungen und der Nutzen von Daten hinterfragt, Skepsis gegenüber der eigenen Verantwortung in Bezug auf Technikeinsatz

geäußert und Überbelastung durch Mehraufwand vermutet (D1-W1:4). Interessanterweise zeigten Pflegekräfte tendenziell mehr Offenheit und Ideenreichtum, welche Potenziale mit Technik realisiert werden könnten, sowie eine größere Gelassenheit gegenüber potenziellen Herausforderungen (D1-W1:3).

Partizipation als Befähiger in Digitalisierungsprozessen

Als ein wesentlicher Einflussfaktor für die Haltung gegenüber neuen Technologien erschienen sowohl auf Ebene der Pflege- als auch der Leitungskräfte die Möglichkeit der Partizipation in Entscheidungsprozessen und konzeptionelle Ausgestaltung des Technikeinsatzes.

„Wir haben [...] entschieden, diese Software anzuschaffen. Ja, wie gesagt, total unterstützt von unserer Geschäftsführung, und wir haben viele Hierarchieebenen, aber ich bin da offene Türen eingearannt. Also es war gar kein Thema, dass es notwendig ist, das zu tun, diesen Schritt zu gehen. Und es liegt/ lag auch komplett in meiner Entscheidung mit meinem Leitungsteam, die wirklich die Basis auch bilden, an der Stelle zu entscheiden, was wir da brauchen und was nötig ist. Und das ist auch bis heute noch in den einzelnen Schritten so gewesen, weil man merkt immer noch, da reicht's nicht, da brauchen wir noch einen Terminal, da brauchen wir noch ein Pad oder so, das ist komplett freigeblieben“ (F0-II-S2:41)

Neben einer positiveren Haltung gegenüber Technik führte Partizipation auch dazu, dass praxistaugliche Technologie angeschafft wurde, die letztlich ohne große organisationale Veränderungen eingesetzt werden konnte.

„Und die nächste Dimension, die noch dazu kommt ist, dass es von der Basis aus eine, zu einer Entscheidung kommt was können wir uns vorstellen in der Mitarbeiterschaft und ich dann auch mit unserer Führungsebene, mit der Geschäftsführung, gemeinsam überlegen kann, was ist eine sinnvolle Anschaffung die dazu zunehmen, was tut wirklich gut, was entlastet tatsächlich? Und ich nicht unter Umständen in die Verdrückung komme, Zigtausende anzulegen für Anschaffungen, die dann, ich sag's mal ganz flach, in der Ecke liegen und verstauben.“ (F0-II-S2:12)

Zugleich begrenzt diese Form der Partizipation jedoch tendenziell die Innovationsfähigkeit einer Organisation, da der Einsatz einer eher unbekanntem Technologie ohne technologiespezifische Managementenerfahrung oft nur schwer abgeschätzt werden kann.

„Das kann ich Ihnen nicht sagen [...], ob wir jetzt akut das jetzt brauchen. [...]. Also das würde man dann sehen, wenn man tatsächlich über solche, durch solche Assistenzsysteme bemerkt, dass der tatsächliche Unterstützungsbedarf von dem abweicht, was wir als Pflegekräfte oder ich als Teamleitung bei einem Erstgespräch wahrnehme. [...] Es kann effektiver werden, wenn man dann genau weiß, wo ist da noch Hilfe nötig? Sowohl für uns in der Planung als auch für [den/die Patienten/Patientin] [...] während der Unterstützung.“ (FZ2-II-S3:64-100)

Strategische Zielsetzung des Projekts nicht durchgängig bekannt bzw. definiert

Hierin wird auch erkennbar, dass die Zielsetzung des Projekts nicht allen Beteiligten gleichermaßen klar ist. In der Regel werden eigene Vermutungen formuliert oder auf konkrete technische Komponenten fokussiert.

„Ja, also das nimmt jetzt immer mehr zu und es ist auch von der Leitungsebene so gewünscht, dass wir irgendwann ja auch diese Laptops bekommen und dass wir wirklich nur noch mit Laptops arbeiten, dass wir so eine kleine Mappe [beim/bei der Patienten/Patientin] liegen haben - ganz wenig.“ (FZI-II-PK1:14)

„Da fehlt mir einfach so ein bisschen die Erfahrung. Also ich habe die Vorstellung, dass durch die Digitalisierung vieles eben vereinfacht wird, wenn es denn so ist.“ (FZI-II-PK1:18)

Hinweise auf eine strategische Zielsetzung der Digitalisierung, die mit der Organisationsstrategie korrespondiert und den Mitgliedern der Organisation kommuniziert wurde, konnten aus den Daten nicht gewonnen werden.

Insgesamt zeigt sich, dass aus organisationaler Sicht neben der Bereitstellung der Technologie vor allem die personellen und organisatorischen Voraussetzungen entscheidend für den erfolgreichen Einsatz digitaler Assistenzsysteme sind. Begrenzte Managementkapazitäten sowie fehlende Zeit- und Personalressourcen erschweren eine systematische Planung und Umsetzung von Technologieprojekten in der Pflege. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine aktive Einbindung von Führungskräften und Mitarbeitenden auf allen Hierarchieebenen zu einer höheren Akzeptanz und Praxistauglichkeit neuer Technologien führen kann. Zudem kann eine strategische Verankerung der Digitalisierung sowie eine klare Kommunikation der Ziele an alle Beteiligten zu einer nachhaltigeren Implementierung beitragen.

4 Diskussion

Die Untersuchung der Akteursperspektiven im Einsatz sensorgestützter Assistenzsysteme in der ambulanten Pflege zeigt ein komplexes Zusammenspiel von Befähigern und Barrieren, das sowohl die individuellen als auch die organisationalen Ebenen umfasst.

Aus Sicht der pflegebedürftigen Personen wird deutlich, dass sie einerseits Neugier und Offenheit für digitale Technologien entgegenbringen, andererseits jedoch auch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überforderung, technischer Komplexität sowie einer Stigmatisierung ihrer Pflegesituation haben. Die Tatsache, dass Pflegebedürftige ihre eigene Lebenswelt als Interventionsumgebung zur Verfügung stellen, unterstreicht die Notwendigkeit, sie als Expert:innen ihrer eigenen Situation zu würdigen. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, dass infrastrukturelle Herausforderungen – etwa instabile Internetverbindungen oder Sorgen um den Stromverbrauch – die praktische Umsetzung digitaler Lösungen beeinträchtigen können.

Die Perspektive der Pflegekräfte ergänzt dieses Bild: Trotz einer grundsätzlich positiven Haltung zur Digitalisierung und der Hoffnung auf Zeitersparnis und Arbeitserleichterung bestehen hier ebenfalls kritische Stimmen. Die Pflegekräfte betonen, dass digitale Systeme zwar das Potenzial haben, administrative Abläufe zu optimieren, gleichzeitig aber auch Risiken bergen, etwa durch Systemausfälle oder eine zu starke Abhängigkeit von Technik, die den ganzheitlichen Blick auf Patient:innen gefährden könnten. Besonders auffällig sind die unterschiedlichen Vorerfahrungen und Kompetenzen zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitenden, die den

Implementierungsprozess zusätzlich erschweren. Die Notwendigkeit intensiver Schulungs- und Unterstützungsangebote sowie ein offener, interdisziplinärer Austausch werden daher als essenziell erachtet.

Auf organisationaler Ebene rücken die begrenzten personellen und zeitlichen Ressourcen in den Fokus. Die Pflegeorganisationen stehen vor der Herausforderung, neben der Einführung neuer Technologien auch den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten – oft unter Bedingungen, die durch Personalmangel und hohe Arbeitsbelastung geprägt sind. Eine klare strategische Zielsetzung sowie eine transparente Kommunikation und partizipative Einbindung aller Hierarchieebenen werden hier als wichtige Faktoren identifiziert, um die Akzeptanz und Praxistauglichkeit digitaler Assistenzsysteme nachhaltig zu steigern.

Insgesamt zeigt sich, dass der Erfolg digitaler Assistenzsysteme in der ambulanten Pflege maßgeblich von einem integrativen Ansatz abhängt. Es gilt, technische Lösungen nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines Gesamtprozesses, der sowohl die Bedürfnisse der Nutzenden als auch die strukturellen Voraussetzungen der Organisationen in den Blick nimmt.

Barrieren und Befähiger in Digitalisierungsprozessen: Fünf zentrale Kategorien

In diesem Zusammenhang verdeutlichen die vorliegenden Ergebnisse, dass in Digitalisierungsprozessen fünf übergreifende Kategorien bei allen drei beteiligten Akteursgruppen – den pflegebedürftigen Personen, den Pflegekräften und der Pflegeorganisation – gleichermaßen eine

zentrale Rolle spielen: „Ressourcen“, „Fähigkeiten und Kompetenzen“, „Readiness“ (Bereitschaft und Haltungen), „Partizipation“ sowie „Ziele und Erwartungen“. Obwohl die konkreten Ausprägungen variieren, zeigen sich innerhalb dieser Kategorien ähnliche Herausforderungen und Potenziale.

In Bezug auf die Ressourcen wird bei allen drei Gruppen deutlich, wie wesentlich eine ausreichende Ausstattung ist: Pflegebedürftige benötigen beispielsweise eine stabile Internetverbindung und sorgen sich um mögliche Mehrkosten beim Stromverbrauch. Pflegekräfte wiederum leiden unter hohem Arbeitsdruck und Krankenständen, was den zeitlichen Spielraum für die notwendigen Auseinandersetzungen und Lernprozesse minimiert. Auf der Ebene der Pflegeorganisation können sich Fachkräftemangel und knappe Managementkapazitäten negativ auf die strategische Planung und Durchführung von Digitalisierungsprojekten auswirken. Mangelt es an personellen und finanziellen Mitteln, kann ein digitaler Assistenzprozess nicht nachhaltig etabliert werden.

Ein zweites gemeinsames Merkmal sind die Fähigkeiten und Kompetenzen. Pflegebedürftige Personen können – gerade bei wenig technischer Vorerfahrung – schnell überfordert sein, wenn Sensoren oder Apps nicht verständlich erklärt und erlernt werden. Bei den Pflegekräften ist unter anderem die generationenbedingte Heterogenität zu beobachten: Jüngere Mitarbeitende fühlen sich eher vertraut mit digitalen Systemen, während ältere Kolleg:innen oft mehr Unterstützung benötigen. Ein Blick in die Literatur erweitert außerdem das Bild hinsichtlich von Fähigkeiten und Kompetenzen der Pflegekräfte in Zu-

sammenhang mit der Implementierung von digitaler Assistenztechnologie. So gelte es in der Ausbildung sowie in der beruflichen Praxis der Pflege Future Skills weiter auszubauen, die u. a. technologische Kompetenzen (z. B. Datenanalyse) sowie digitale Schlüsselkompetenzen (u. a. digital literacy, digital ethics, digitale Zusammenarbeit) umfassen (Stifterverband & McKinsey 2021). Auch transformative Kompetenzen der Pflegemitarbeitenden u. a. im Sinne von Reflexionsfähigkeit, Innovations- und Veränderungskompetenz (ebd.) sind zentral um digitale Technologien einschließlich Anpassung der Ablauforganisation in Pflegeeinrichtungen zu implementieren (Leyh & Schäffer 2024). Leitungskräfte und Mitarbeitende in der ambulanten Pflege sind bei der Einführung neuer Technologien aufgefordert, den Implementierungsprozess mit zu begleiten und bedarfsgerecht für die spezifischen Anwendungskontexte in der ambulanten Pflege zu gestalten, damit eine Integration in die Praxis gelingt (Hülsken-Giesler, Kreuzer & Dütthorn 2021). Eine entsprechende zielgruppengerechte Qualifizierung ist dafür unerlässlich (Schlifski u. a. 2023). Womit das Bild auf die Leitung von Pflegeorganisationen erweitert werden kann. In den Ergebnissen zeigte sich allerdings, dass auf organisationaler Ebene häufig Know-how in der Prozess- und Technologieentwicklung sowie klare Konzepte fehlen, wie bestehende Abläufe an neue Systeme angepasst werden können.

Darüber hinaus spielen die grundsätzlichen Haltungen und die Bereitschaft gegenüber digitalen Lösungen bei allen Beteiligten eine zentrale Rolle. Während manche pflegebedürftigen Personen aufgeschlossen sind und neugierig die

Vorteile digitaler Assistenzsysteme erkunden, äußern andere Skepsis hinsichtlich Datensicherheit oder möglicher Stigmatisierung. Hinweise auf eine insgesamt grundsätzlich offene Haltung gegenüber Techniknutzung älterer Menschen, verdeutlicht ein Blick in frühere Forschungsergebnisse. Im Kontext gesundheitlicher bzw. pflegerischer Versorgung zeigt sich bei Älteren durchaus Offenheit, auch für digitale Assistenzsysteme in der Häuslichkeit, indem beispielsweise die Akzeptanz einer sensorischen Raumüberwachung von potenziellen älteren Nutzenden selbst positiv bewertet (Eggert, Sulmann & Teubner 2018). Auch bei den Pflegekräften herrscht insgesamt ein Verständnis für die Notwendigkeit von Digitalisierung. Dies bestätigt sich auch bei anderen Autor:innen. So zeige sich bei professionell Pflegenden insgesamt eine Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Assistenzsystemen und technische Lösungen werden von diesen fachlich positiv bewertet (u. a. Aufwertung des Pflegeberufs, Einklang mit persönlichem Pflegeverständnis) (Rösler u. a. 2018; Paulicke u. a. 2018). Allerdings bestehen gemäß der vorliegenden Forschungsergebnisse auch Vorbehalte, ob jene Techniknutzung nicht zu einer Entfremdung von der eigenen professionellen Beobachtung führen könnte. Bei der Pflegeorganisation zeigen sich ähnliche Ambivalenzen: Die Vorteile werden durchaus anerkannt, doch mangelnde Ressourcen oder Bedenken über zusätzlichen Aufwand sorgen für Vorbehalte. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von Readiness als Maß dafür sprechen, wie gut Personen oder Organisationen für die Nutzung digitaler Systeme vorbereitet sind.

Ein vierter, akteursübergreifender Faktor ist die Partizipation. Pflegedürftige Personen fühlen

sich wertgeschätzt, wenn sie als Expert:innen ihres Alltags gehört und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Bei den Pflegekräften führt Partizipation zu einem besseren Verständnis der neuen Technologien sowie zu mehr Motivation, diese tatsächlich in den Arbeitsablauf zu integrieren. Die Pflegeorganisation profitiert ebenfalls von partizipativen Ansätzen, denn eine frühzeitige Einbindung aller Hierarchieebenen verringert Widerstände und fördert die Auswahl passender Lösungen. Wo diese Beteiligung ausbleibt, bleiben potenzielle Innovationspotenziale ungenutzt oder es entstehen Doppelbelastungen durch nicht aufeinander abgestimmte Prozesse. Ein in der Literatur etabliertes Modell für die Identifikation und Reflexion von Partizipation wird bei Wright, von Unger und Block (2007) erklärt. Zentral sind dabei das Ausmaß bzw. die Reichweite der Beteiligung, die über ein Stufenmodell der Partizipation (Wright, Block & von Unger 2007) abgebildet werden kann. Auch für Implementierungsprozesse sollte eine möglichst weitreichende Partizipationsstufe angestrebt werden, so dass die Beteiligten idealerweise Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsbefugnisse haben (Wright 2020; Wright, Block & von Unger 2007). Dies ist einerseits voraussetzungsvoll, da für eine Entscheidungsfindung eine entsprechende Informationsgrundlage und digitale Kompetenz erforderlich ist. Andererseits kann dies u. a. dazu beitragen, dass die Einführung von neuen Technologien reflektiert erfolgt und gleichzeitig die Akzeptanz und damit die Nutzung befördert (Glomsas u. a. 2021; Glomsas u. a. 2022).

Schließlich zeigt sich, dass in allen drei Gruppen die Ziele und Erwartungen maßgeblich für den Erfolg digitaler Projekte sind. Pflegebedürftige

Personen hoffen auf eine Steigerung ihrer Sicherheit und Selbstständigkeit, wünschen sich jedoch klare Informationen über Kosten und Funktionen. Pflegekräfte erwarten in erster Linie Zeiterparnis und Arbeitserleichterung, was sich nur dann realisieren lässt, wenn die Technik verlässlich funktioniert und auf die alltäglichen Abläufe abgestimmt ist. Auf organisationaler Ebene sind konkrete strategische Ziele notwendig, um Digitalisierungsmaßnahmen im Gesamtplan zu verankern und sicherzustellen, dass sie langfristig zu einer Qualitätssteigerung beitragen. Bleiben Ziele und Erwartungen vage oder werden nicht klar kommuniziert, entstehen Unsicherheiten oder Enttäuschungen, die eine erfolgreiche Implementierung erschweren. Ziele und Erwartungen können mit Potenzialen, die dem Einsatz jener Digitalisierungsmaßnahmen zugesprochen werden, verknüpft werden. Diese Potenziale können sich beispielsweise auf die Erhöhung der Effizienz von Arbeitsabläufen oder auch die Verbesserung der Sicherheit der Patient:innen beziehen (Scorna u. a. 2022).

Barrieren und Befähiger in Digitalisierungsprozessen: Fünf Bearbeitungslogiken

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen, Readiness, Partizipation sowie Ziele und Erwartungen bei allen drei Akteursgruppen als grundlegende Kategorien für erfolgreiche Digitalisierungsprozesse in der ambulanten Pflege gelten. Die jeweiligen Ausprägungen dieser Kategorien variieren zwar zwischen pflegebedürftigen Personen, Pflegekräften und der Pflegeorganisation. Jedoch folgen sie denselben Logiken, mit denen Befähiger entwickelt bzw. Barrieren verringert werden können.

So steht die Logik der Ressourcen für die Beschaffung und Bereitstellung aller notwendigen Mittel – sei es technischer, finanzieller oder infrastruktureller Natur – um neue Technologien und Arbeitsprozesse nachhaltig zu etablieren. So muss für jede Akteursperspektive die Frage beantwortet werden, aus welcher Quelle die benötigten Mittel bereitgestellt werden können.

Ergänzt wird dies durch die Logik der Fähigkeiten und Kompetenzen, die den kontinuierlichen Wissenserwerb und fortlaufende Lernprozesse in den Mittelpunkt rückt. Trotz der Entwicklungen der letzten Jahre ist nach wie vor eine Zurückhaltung im Sozialbereich zu beobachten, Technologie zur Lösung struktureller Probleme einzusetzen. Um dieses Problemlösungspotenzial zu heben, sind jedoch auf jeder Akteurebene Kompetenzen erforderlich, die entwickelt werden müssen, um nicht nur den Umgang mit neuen Technologien zu erlernen, sondern auch deren Hintergründe und Anwendungsmöglichkeiten zu verstehen. Dies befähigt Einzelne und Organisationen, Technologie in berufliche Praxis und Prozesse zu integrieren.

Ein weiterer Baustein ist die Logik von Readiness, die eine Veränderung von Mindset, Haltung, Bereitschaft und Anpassungsfähigkeit impliziert. Hierbei geht es darum, alte Denkmuster zu hinterfragen, offen für neue Ideen und Lösungsansätze zu werden und die eigene Routine infrage zu stellen. Diese innere Bereitschaft und Offenheit bilden die Grundlage dafür, Veränderungen nicht als Zwang, sondern als Chance zu begreifen. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Kategorie eine zentrale Bedeutung zukommt, um die verborgene Komplexität von Barrieren in Digitalisierungsprozessen

zu verstehen, da hier innere Überzeugungen, Sozialisierungen und auch Machtpositionen hinterfragt werden können.

Darauf aufbauend folgt die Logik der Partizipation, die das Ermöglichen von Teilhabe, Selbstbestimmung und die Anerkennung der Beteiligten als Expert:innen ihrer Lebens- bzw. Arbeitswelt in den Vordergrund stellt. Für die Herstellung und Bearbeitung von Partizipation werden entsprechende Räume bzw. Arenen benötigt, die den unterschiedlichen Akteursgruppen zugänglich gemacht werden.

Schließlich konzentriert sich die Logik von Zielen und Erwartungen auf das Entwickeln eigener Visionen und Strategien. Indem klare Zielsetzungen formuliert und eigene Zukunftsbilder entworfen werden, werden Transformationsprozesse nicht nur gesteuert, sondern auch als kreative Chance zur Neugestaltung genutzt. Diese Visionen geben den Handlungen eine Richtung und motivieren die beteiligten Akteure, gemeinsam an der Realisierung einer verbesserten, digitalen Pflegepraxis zu arbeiten. Diese Kategorie kann durch Entwicklung und Kommunikation wirksamer Digitalisierungsstrategien bearbeitet werden.

In ihrer Gesamtheit zeigen diese Logiken, dass der Erfolg digitaler Transformationsprozesse nicht allein von technischen Innovationen und wirtschaftlichen Ressourcen abhängt, sondern vielmehr von der abgestimmten und ganzheitlichen Einbindung von Kompetenzen, Lernprozessen, innerer Bereitschaft, aktiver Beteiligung und strategischer Zielsetzung.

5 Limitationen und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung folgt einem explorativen, hypothesenbildenden Ansatz, um akteurspezifische Befähiger und Barrieren im Kontext der Digitalisierung ambulanter Pflegeorganisationen sichtbar zu machen. Ziel war es, komplexe soziale und organisationale Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen und erste strukturelle Kategorien zu identifizieren. Dabei zeigen sich jedoch verschiedene Limitationen, die die wissenschaftliche Aussagekraft der bisherigen Ergebnisse einschränken.

Eine erste Limitation betrifft die geringe Fallzahl der pflegebedürftigen Personen in den ersten Forschungszyklen von lediglich zwei Haushalten als Folge der COVID-19-Pandemie. Damit sind keine generalisierbaren Aussagen möglich; die Ergebnisse sind vielmehr als kontextspezifische Momentaufnahmen zu verstehen. Hinzu kommt, dass die Auswahl der Teilnehmenden auf Freiwilligkeit beruhte. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere technikaffine oder engagierte Personen zur Teilnahme bereit waren. Diese Form der Selbstselektion kann zu einer Verzerrung der Perspektiven führen, insbesondere im Hinblick auf Technikakzeptanz und Veränderungsbereitschaft. Weiterhin basieren die vorliegenden Ergebnisse ausschließlich auf frühen Projektphasen (F0 und F1), in denen erste Erfahrungen mit der Technik gesammelt und Einstellungen erhoben wurden. Aussagen zu nachhaltiger Wirkung, Routinen im Umgang mit der Technik oder Veränderungen über längere Zeiträume hinweg lassen sich auf dieser Basis nicht treffen. Schließlich ist die starke Kontextgebundenheit zu berücksichtigen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines diakonischen

Trägers im Ruhrgebiet erhoben, sodass organisationale und regionale Spezifika Einfluss auf die Befunde haben können. Eine Übertragbarkeit auf andere Pflegestrukturen ist daher nur eingeschränkt möglich.

Trotz dieser Limitationen liefert die Studie zentrale Impulse für die weitere Forschung. Die identifizierten Kategorien und ihre Systematisierung über alle Akteursgruppen hinweg bieten eine erste Grundlage für die weiteren Projektphasen. In diesen wird es notwendig sein, jene Kategorien akteurspezifisch weiter zu differenzieren. Es gilt zu klären, welche Ausprägungen und Bedeutungen sie jeweils für pflegebedürftige Personen, Pflegekräfte und die Organisationsebene haben. Darüber hinaus sollen Interdependenzen zwischen den Perspektiven stärker in den Fokus rücken. Erste Hinweise zeigen, dass Haltungen und Handlungsoptionen einzelner Akteure sich wechselseitig beeinflussen können – beispielsweise, wenn Skepsis auf Leitungsebene die Offenheit im Team einschränkt oder technische Unsicherheit auf Seiten der Patient:innen durch gezielte Unterstützung kompensiert werden kann. Ziel des weiteren Projektverlaufs ist es daher, diese Wechselwirkungen zu erfassen und die empirische Basis durch eine größere und heterogenere Fallzahl zu erweitern. Auf dieser Grundlage soll im Rahmen der weiteren Forschung ein differenziertes Rahmenmodell entstehen, das die Dynamiken und Gelingensbedingungen digitaler Transformationsprozesse in der ambulanten Pflege systematisch beschreibt und als Orientierungsrahmen für Praxis und Forschung dienen kann.

Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

(Hg.) (2013a): Unterstützung Pflegebedürftiger durch technische Assistenzsysteme. Abschlussbericht zur Studie. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH & IEGUS – Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft GmbH. Berlin. <https://vdivde-it.de/system/files/pdfs/unterstuetzung-pflegebeduerftiger-durch-technische-assistenzsysteme.pdf>. - aufgerufen am 30.08.2023.

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

(Hg.) (2013b): ePfleger Informations- und Kommunikationstechnologie für die Pflege. Roland Berger GmbH, Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. & Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/BMG_ePfleger_Abschlussbericht_final.pdf. - aufgerufen am 29.09.2019.

Dyer Jr., Gibb / Wilkens, Alan (1991): Better Stories, not Better Constructs, to generate Better Theory: A Rejoinder to Eisenhardt. In: *The Academy of Management Review*, 16. Jg., Heft 3, S. 613–619.

Eggert, Simon / Sulmann, Daniela / Teubner Christian (2018): ZQP-Analyse - Einstellung der Bevölkerung zu digitaler Unterstützung in der Pflege. Hg. v. Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP).

https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_PflegeDigitalisierung.pdf. - aufgerufen am 24.04.2025.

Glomsas, Heidi Snoen / Knutsen, Ingrid Ruud / Fossum, Mariann / Christiansen, Karin / Halvorsen, Kristin (2022): Family caregivers' involvement in caring for frail older family members using welfare technology: a qualitative study of home care in transition. In: *BMC GERIATRICS*, 22. Jg., Heft 1. DOI: 10.1186/s12877-022-02890-2.

Glomsas, Heidi Snoen / Knutsen, Ingrid Ruud / Fossum, Mariann / Halvorsen, Kristin (2021): 'They just came with the medication dispenser' - a qualitative study of elderly service users' involvement and welfare technology in public home care services. In: *BMC HEALTH SERVICES RESEARCH*, 21. Jg., Heft 1. DOI: 10.1186/s12913-021-06243-4.

Hahnel, Elisabeth / Braeseke, Grit / Rieckhoff, Sandra / Pörschmann-Schreiber, Ulrike / Engelmann, Freja / Kulas, Heidi / Musfeldt, Marc (2020): Studie zu den Potenzialen der Telepflege in der pflegerischen Versorgung.

Hülksen-Giesler, Manfred / Kreutzer, Susanne / Dütthorn, Nadin (Hg.) (2021): Neue Technologien für die Pflege. Grundlegende Reflexionen und pragmatische Befunde. *Pflegewissenschaft und Pflegebildung*, Band 18. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hüther, Michael / Kochskämper, Susanna

(2018): Pflegenotstand - so viele Fachkräfte fehlen wirklich (Statement). Berlin, 10.09.2018. Pressekonferenz.

Kuckartz, Udo / Rädiker, Stefan (2022):

Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 5. Auflage: Beltz Juventa.

Langley, Ann (1999): Strategies for Theorizing from Process Data. In: *The Academy of Management Review*, 24. Jg., Heft 4, S. 691–710.

Leyh, Christian / Schäffer, Thomas (2024):

Digitale Kompetenzen als notwendige Voraussetzung der Digitalen Transformation. In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Heft 61, S. 12–26. DOI: 10.1365/s40702-024-01044-9.

Luhmann, Niklas (2011): *Organisation und Entscheidung*. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mestheneos, Elizabeth (2011): Aging in Place in the European Union. In: *GLOBAL AGEING Issues & Action*, 7. Jg., Heft 2, S. 17–24. <http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/global-ageing/7.2/7.2.full.pdf#page=19>.

Paulicke, Denny / Buhtz, Christian / Voigt, Julia / Schwarz, Karsten / Stoevesandt, Dietrich / Jahn, Patrick (2018): Aufgeschlossenheit und Fortbildungsinteresse von PflegeschülerInnen zu technischen und digita-

len Assistenzsystemen Ergebnisse einer Onlineerhebung. Ergebnisse einer Onlineerhebung. In: *Boll, Susanne / Hein, Andreas / Heuten, Wilko u. a. (Hg.): Zukunft der Pflege. Tagungsband der 1. Clusterkonferenz 2018. Innovative Technologien für die Pflege*. Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietsky Universität Oldenburg, S. 158–162.

Pfabigan, Doris (2021): Pflege zuhause: den Alltag selbstständig bestimmen. In: *Sailer, Gerda (Hg.): Pflege im Fokus. Herausforderungen und Perspektiven - warum Applaus alleine nicht reicht*. Berlin, Heidelberg: Springer (Sachbuch), S. 65–92.

Richter, Caroline (2017): *Vertrauen innerhalb von Organisationen. Ein soziologisches Modell*: Transcript.

Rösler, Ulrike / Schmidt, Kristina / Merda, Meiko / Melzer, Marlen (2018): *Digitalisierung in der Pflege. Wie intelligente Technologien die Arbeit professionell Pflegender verändern*. Berlin: Geschäftsstelle der Initiative Neue Qualität in der Arbeit. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Rothgang, Heinz / Kalwitzki, Thomas / Müller, Rolf / Runte, Rebecca / Unger, Rainer (2016): *BARMER GEK Pflegereport 2016*. Hg. v. BARMER GEK (Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, 42). Online verfügbar unter <https://www.barmer.de/blob/78790/0720c8da40db7607fbc3781ae7640035/data/pdf-barmer-gek-pflegereport-2016-schriftenreihe.pdf>.

Schlifski, Manuel / Kuhlmann, Andrea / Köpke, Janina / Kühnert, Sabine / Schöttler, Roland / Nellen, Cosima (2023): Digitale Kompetenzentwicklung in der ambulanten Pflege – Wissensstand und Anforderungen für die Implementierung digitaler Assistenzsysteme. In: Boll, S. et al. (Hg.): Mit Pflegeinnovationen die Zukunft gestalten – menschlich, professionell, digital. Zukunft der Pflege Tagungsband der 6. Clusterkonferenz 2023. Oldenburg: University of Oldenburg Press, 47–51.

Schmucker, Rolf (2020): Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen Ergebnisse einer Sonderauswertung der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit. In: Jacobs, Klaus / Kuhlmeier, Adelheid / Greß, Stefan u. a. (Hg.): Pflege-Report 2019: Springer, Berlin, Heidelberg, S. 49–60.

Schwinger, Antje / Klauber, Jürgen / Tsiasioti, Chrysanthi (2020): Pflegepersonal heute und morgen. In: Jacobs, Klaus / Kuhlmeier, Adelheid / Greß, Stefan u. a. (Hg.): Pflege-Report 2019: Springer, Berlin, Heidelberg, S. 4–21.

Scorna, Ulrike / Frommeld, Debora / Haug, Sonja / Weber, Karsten (2022): Digitale Assistenzsysteme in der Altenpflege – Fluch oder Segen? Eine empirische Untersuchung zu Chancen, Risiken und Auswirkungen. In: Onnen, Corinna / Stein-Redent, Rita / Blättel-Mink, Birgit u. a. (Hg.): Organisationen in

Zeiten der Digitalisierung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 211–224.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hg.) (2020a): Pflegestatistik. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung Deutschlandergebnisse. 2019. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/Publikationen/Downloads-Pflege/pflege-deutschlandergebnisse-5224001199004.pdf?__blob=publicationFile. - aufgerufen am 21.09.2021.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hg.) (2020b): Statistik über Pflegeeinrichtungen. ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste) und stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hg.) (2024): Demografischer Wandel, zuletzt geprüft am 05.06.2024. - aufgerufen am 05.06.2024.

Stifterverband / McKinsey & Company (Hg.) (2021): Future Skills 2021. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel. Essen (Diskussionspapier, Nr. 3). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.stifterverband.org/download/file/fid/10547&ved=2ahU-KEwjhytH81O-IAxWs1wIHHX3CLqMQFnoECBIQAQ&usq=A0vVaw38W4JgQmtyxC3MY0DWcw4o>. - aufgerufen am 02.10.2024.

Weick, Karl (1995): Der Prozess des Organisierens. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1194. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wright, Michael (2020): Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hg.): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i084-2.0>.

Wright, Michael / Block, Martina / von Unger, Hella (2007): Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung. In: Gesundheit Berlin (Hg.): Dokumentation 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit. Berlin, S. 1–5.

Zöllick, Jan C. / Kuhlmeier, Adelheid / Suhr, Ralf / Eggert, Simon / Nordheim, Johanna / Blüher, Stefan (2020): Akzeptanz von Technologieinsatz in der Pflege. In: Jacobs, Klaus / Kuhlmeier, Adelheid / Greß, Stefan u. a. (Hg.): Pflege-Report 2019. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 211–218.